

Artículo de Investigación

LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: COMPETENCIAS DOCENTES Y HABILIDADES COGNITIVAS¹

THE TRANSFORMATION OF TEACHING PRACTICE:
TEACHING AND COGNITIVE SKILLS

FECHA DE RECEPCIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

María Yolanda Quiroz Arce

Universidad Pedagógica Nacional, México.
myquiroz@live.com

Martín Antonio Medina Arteaga

Universidad Pedagógica Nacional, México.
maestria.especialidad1@gmail.com

Resumen

El presente documento pretende dar cuenta de la transformación de la práctica docente en función de las competencias que el profesor universitario debe desarrollar, para fomentar en los estudiantes el aprendizaje autónomo y el análisis de sus habilidades cognitivas, metacognitivas y autorregulatorias; dar evidencia desde una perspectiva interpretativa mediante la investigación acción. Se realizó un diagnóstico de las características del alumnado y de sus habilidades cognitivas durante tres semestres consecutivos, en diferentes asignaturas de la Licenciatura en Psicología Educativa de la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional. Las categorías de análisis son: dominio conceptual, aplicación didáctica y actitud docente. Los resultados evidencian el fortalecimiento en los estudiantes respecto a sus habilidades metacognitivas, reconocen y manifiestan que algunos procesos no los habrían podido realizar en el primer semestre o que, incluso, no los habrían entendido, lo que muestra que los cambios realizados por el docente propician el aprendizaje autónomo.

Palabras clave: Competencias docentes, habilidades cognitivas, innovación educativa, investigación educativa.

¹ Agradecemos la lectura de la Dra. Diana Patricia Rodríguez Pineda y del Dr. Jorge Mendoza García en la elaboración del presente documento.

Abstract

This document aims to account for transformation of teaching practice in terms of skills that university teacher must develop, to encourage students to learn independently and analyze their cognitive, metacognitive and self-regulatory skills, give evidence from a perspective interpretive action research; A diagnosis was made of students characteristics and their cognitive abilities during three consecutive semesters, in different subjects within the Educational Psychology program of the Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. The categories of analysis are: conceptual domain, didactic application and teaching attitude. The results show the strengthening in students regarding their metacognitive abilities, they recognize and show that some processes could not have done them in first semester, or that they would not even have understood them, which shows that changes made by teacher propitiate the autonomous learning.

Keywords: Teaching skills, cognitive skills, educational innovation, educational research.

Introducción

La investigación surge de la necesidad de analizar las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra práctica académica como profesores universitarios. Hemos observado a lo largo de nuestra experiencia laboral, las dificultades que presentan los estudiantes para el acceso a conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en la educación superior. Inicialmente reflexionamos respecto a la carencia con la que los estudiantes acceden a este nivel educativo, sin embargo, resulta de especial importancia analizar las condiciones y características que presentan tanto al ingreso como en el trayecto de los primeros semestres de formación universitaria en la Licenciatura en Psicología Educativa de la Unidad UPN-Ajusco.

Tal análisis nos llevó a reflexionar sobre nuestras características docentes, nuestras habilidades y actitudes ante las dificultades de los estudiantes y, por tanto, nos obligó a mirarnos como parte de la problemática en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

La investigación que contextualiza el presente reporte analiza dos factores implicados en el proceso: el docente y su práctica académica, y el estudiante y su práctica educativa. La formación

de competencias específicas en cada uno que establezcan la sinergia necesaria para conseguir aprendizajes autónomos y, por tanto, prácticas académicas innovadoras.

Planteamiento de la problemática

Como en muchas universidades del mundo, en México, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) responde a la demanda de matrícula acorde a las necesidades del sistema educativo respecto al egreso de la educación media superior. Por ello se han identificado algunas características educativas en la trayectoria escolar de los estudiantes que demuestran, en algunos casos, serias dificultades para adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en el nivel universitario.

Estas dificultades formativas obligan a los docentes universitarios a propiciar prácticas que fomenten la actitud crítica y desarrollen habilidades de aprendizaje suficientes para comprender y apropiarse los contenidos expresados en el currículo.

Como en todos los niveles educativos, la competencia docente se ve inmersa en varios factores que van desde el modo en que se llega a ser docente hasta el tipo de docente

que se desempeña en los ámbitos educativos, considera también las estrategias que utiliza para mejorar su práctica docente y asumirse como agente transformador en los contextos en los cuales se desarrolla y la consideración de su evolución profesional y personal (Quiroz-Arce, 2016 pp.1 - 101).

Algunas de las dificultades identificadas en el diagnóstico elaborado en la primera fase metodológica de la investigación, de la cual se extrae el presente reporte, corresponden a la dificultad de los estudiantes por ser y saberse universitarios; no alcanzar a establecer compromisos claros, pues no ingresan con la claridad del perfil profesional del psicólogo educativo a su campo de acción. Las deficiencias de la trayectoria escolar se agudizan, pues algunos casos no cuentan con estrategias apropiadas para realizar los estudios universitarios. Por otra parte, están los profesores y las formas de afrontar esta situación en función de sus habilidades e intereses propios como profesionales de la educación. De ahí la necesidad de apoyar al desarrollo de habilidades en ambos actores, modificar en unos las preconcepciones como estudiantes y en los otros como enseñantes.

Lo anterior nos llevó a realizar estudios sobre el fortalecimiento del ser universitario y su relación con la trayectoria formativa como Psicólogo Educativo en estudiantes de primero y segundo de UPN-Ajusco (Quiroz-Arce, 2018)². Sin embargo, el trabajo que aquí se reporta es sólo una parte de toda esa investigación, cuyo propósito es analizar las características del estudiante universitario durante los tres primeros semestres y su trayectoria de aprendizaje en función de la modificación de estrategias didácticas y desarrollo de habilidades docentes para propiciar aprendizajes autónomos, ya que partimos del supuesto de que atender componentes motivacionales y de identidad profesional, permite el desarrollo del análisis de las compe-

tencias docentes y la construcción de habilidades del pensamiento focalizadas en los procesos metacognitivos y de autorregulación de los aprendizajes en estudiantes universitarios.

Marco teórico

Se destacan dos conceptos asociados a la práctica institucional para brindar servicios de calidad: la creatividad y la innovación, Lara y Valdovinos señalan que:

La creatividad se refiere [...] a esa chispa de ingenio que genera ideas brillantes. La innovación consiste al proceso para que esas ideas brillantes se pongan en parcha para llevar a cabo acciones totalmente nuevas que permitan solucionar problema o mejorar un producto o servicio. (2018: 5)

Por tanto, siguiendo la perspectiva propuesta por Da Cunha (citada en Lucarelli, 2009) innovar la práctica docente significa transformar los procesos de enseñanza y de aprendizaje para optimizar su desarrollo, para ello, es necesario analizar y ajustar las prácticas pedagógicas.

El análisis debe provenir de un ejercicio reflexivo e introspectivo de la realidad e historicidad propia, para saber cómo y por qué se ha llegado al sitio donde se encuentra, lo anterior implica observar, registrar, sistematizar y cuestionar la acción docente, volver a investigar y desarrollar nuestro potencial creativo.

Un método para realizar el cambio docente, desde la realidad en la que se encuentra inmerso, es la investigación-acción (IA), método que privilegia la condición y contexto de desarrollo de la práctica educativa para propiciar su modificación y ajuste constante, fomentando el proceso de aprendizaje en estudiantes y, por tanto, el proceso de enseñanza de los académicos.

² Esta investigación fue realizada en el marco de la Maestría en Educación Básica (MEB) de la Unidad UPN-097 Sur, de la Ciudad de México, la cual está conformada por dos especializaciones: Competencias docentes y Construcción de habilidades del pensamiento.

Se elige esta perspectiva interpretativa, considerando que Kurt Lewin, hacia la década de los años setenta, propone vincular el desarrollo teórico con la investigación empírica en el estudio de la motivación, desarrollo individual y compromiso social; como psicólogo social estudió las interacciones, influencia y presión social, su trabajo dio sentido científico al análisis pragmático.

Como técnica de investigación participante involucra procesos de investigación-reflexión-acción, posicionando al investigador como parte del contexto de aprendizaje y miembro potenciador de movimiento de cambio desde dentro. El fundamento en la acción mantiene una relación dialógica entre el uso del lenguaje y el discurso, mismo para comprender la realidad y necesidades desde el interior de la situación problematizadora identificada, es decir, desde su contexto.

Balcazar propone como presupuesto ideológico del modelo I-A la disminución de la injusticia social y la solución de problemas a través del empoderamiento de sus comunidades (contextos) hacia los aspectos relevantes de su vida; considerar la comunidad como agente de cambio y no como objeto de estudio. Desde la visión epistemológica la I-A da oportunidad a los participantes de aprender a aprender, a través del desarrollo crítico y analítico ante cualquier situación (2003: 61-62).

Desde la propuesta elaborada por Lewin se reconoce al profesor como profesional con posibilidades plenas para transformar la realidad, ya que para resolver problemas es necesario teorizar sobre la situación de enseñanza y aprendizaje, al elaborar estrategias de cambio es capaz de observar el comportamiento de las estrategias planeadas que fomentan espirales de análisis “reconocimiento, reconceptualización del problema, planificación, puesta en práctica de la acción y evaluación de la efectividad de la acción.” (Quintero & Muñoz, 2003: 120)

Otro elemento examinado consistió en las competencias docentes, focalizando la investigación en el nivel universitario.

Para Arreola (2016) el docente requiere ampliar su abanico de posibilidades para presentar los contenidos con procesos y ambientes innovadores y atractivos, versátiles y vigentes al momento sociohistórico en el cual se desenvuelven, lo anterior como respuesta a las características de los estudiantes actuales, quienes viven en la inmediatez y la multireferencialidad, ya que el uso de tecnologías de la información provee de herramientas de fácil acceso y pronta respuesta. Además, los bancos de información son vastos y diversificados, razón por la cual el docente ha de ser sensible con su práctica para propiciar ambientes y situaciones educativas que desarrollen habilidades cognitivas y socioemocionales en los alumnos. Es así como la sugerencia permanente es conocer los contextos y a los estudiantes con la finalidad de planificar la didáctica organizada, definida y enfocada a necesidades específicas.

En este sentido, Arreola (2017) propone que el profesor sea promotor de estrategias y condiciones óptimas para el aprendizaje, motivando a través de los procesos educativos el desarrollo cognitivo y socioafectivo. Apostar a estas actividades implica obtener resultados de aprendizaje eficientes y óptimos.

Uno de los componentes más importantes para el aprendizaje es el educar desde lo socioafectivo, ya que para Trianes y García (2002, citados en Arreola, 2017) la finalidad de la educación es el desarrollo integral del individuo, proceso que se alimenta de interacciones sociales y no atenderlo se ha manifestado en las dificultades de aprendizaje, los índices de abandono y bajo aprovechamiento académico.

Para Murillo y Hernández (2011, citados en Arreola, 2017) son cuatro los factores referentes al desarrollo socioafectivo a potenciar en los procesos de enseñanza: la actitud docente, la metodología utilizada, el uso eficiente del tiempo y el

clima del aula. Estos cuatro factores impactan en el sentido motivacional que el docente ha de promover en los estudiantes al planear y desarrollar los contenidos de aprendizaje en el aula.

Entonces, de acuerdo con Arreola “la meta del docente debe ser propiciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento que orienten a reenfocar las dificultades como retos a ser alcanzados y no a ser evitados” (2017: 210), lo que implica que el estudiante aprenda a ser, saber hacer y saber ser; para ello Hirsch (2005, citado en Arreola, 2017), identifica cinco competencias docentes necesarias para obtenerlo: cognitivas, técnicas, sociales, éticas y afectivo-emocionales.

Por su parte, Phillip Perrennoud (1999) identifica diez competencias prioritarias en los docentes que, aun cuando las orienta para el trabajo en el nivel primaria, son aplicables como competencias vigentes en los profesores de todos los niveles educativos, se refieren a: Organizar y animar situaciones de aprendizaje (planeación de clase e intencionalidad de contenidos); gestionar la progresión de aprendizajes (conocer contenidos, construir y planificar secuencias didácticas y mecanismos de seguimiento y evaluación); elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación (comprendiendo la heterogeneidad del grupo y sus necesidades); implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo (compromiso y deseo por aprender); trabajar en equipo (elaborando proyectos comunes); Participar en la gestión de la escuela (animar a los estudiantes a involucrarse en los proyectos institucionales para generar conciencia y pertenencia); informar e implicar a los padres (apoyar a los estudiantes a involucrar a sus familias, aun en el nivel universitario, en tareas de aprendizaje); utilizar las tecnologías de información y comunicación (uso de materiales e instrumentos para la enseñanza); afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión (actuar con sentido de responsabilidad, respeto, solidaridad y justicia) y organizar la propia formación continua (propiciar la actuali-

zación de conocimientos y estrategias didácticas innovadoras como profesional de la educación).

Sanmartí (2002) conceptualiza la metacognición como “la capacidad para tomar conciencia de las actividades cognitivas que realiza [el estudiante] y sus resultados”, este desarrollo permitirá la emisión de juicios sobre su funcionamiento y la toma de decisiones que modifiquen esta actividad mental. Respecto a la autorregulación, está basada en las teorías constructivistas del aprendizaje, ya que es el sujeto quien construye a partir de la interacción con otros, actividad que se encuentra en constante evaluación y transformación.

En este sentido, el papel del profesor es promover ambientes y materiales mediadores para generar conciencia en el estudiante, pero es éste quien codifica y decodifica procesos para convertir la información en erudición; entonces, ante la problemática o dificultad de aprendizaje, la tarea docente es mediar entre el conocimiento y los procesos de adquisición y aprensión de éste por parte de los estudiantes.

Resignificar la capacidad y conocimiento previo de los estudiantes es una condición necesaria para desarrollar los ajustes a la planeación de contenidos, “debemos dejar de considerar que el que aprende no sabe nada” (Sanmartí, 2002: 48), de acuerdo con la autora, esto nos lleva a evitar la visión tradicional, en la cual enseñar se reduce a lograr que los estudiantes reproduzcan la información que se les transmite, aunque entendemos que el componente memorístico y de aprendizaje modelado resulta necesario para la adquisición de conocimientos, la apuesta es ampliar con ambos componentes el proceso educativo.

Desarrollar habilidades en los estudiantes y los profesores requiere repensar el objetivo de la educación, que tiene que ver con analizar y explicar situaciones mucho más allá de su reproducción; se considera que hacer esto impulsará la formación de individuos metacognitivos.

Desde la postura que se asume en el presente documento, para conseguir este objetivo es necesario realizar ajustes y cambios metodológicos en las formas de enseñanza, planear y atender los ambientes de aprendizaje que son de vital importancia para el éxito académico del estudiantado.

Palacios Quentin (1992, citado en Neus, 2002:150), propone características de los ambientes en los cuales los estudiantes aprenden, estos deben ser espacios que ayudan a explorar, que animen a anticipar consecuencias de acciones, a verificar resultados de las acciones, que den refuerzos positivos, que sean reformulados en función de lo que han entendido y permitan plantear problemas e interrogantes.

Es al aprender a aprender, que los individuos desarrollan habilidades que regulan sus procesos de pensamiento y por tanto su acción educativa, entonces, aprender depende de la capacidad que se tiene para autorregular metas y objetivos, mismos que son mediados en las prácticas culturales en las que se desarrollan, las relaciones sociales que les dan sentido a través de significados compartidos y expresados por el lenguaje, es decir, desarrollar el pensamiento como consecuencia de complejos procesos socioculturales que enmarcan lo educativo.

Metodología

La investigación se realizó desde el paradigma interpretativo, alineado a la naturaleza del método de investigación-acción. Para dar sentido al análisis, la comprensión y reflexión de la interacción social se requiere de procedimientos para recoger la información e interpretar los datos y así estar en condiciones de evaluar y presentar resultados.

El paradigma interpretativo tiene relevancia en el marco de las ciencias sociales, dada la necesidad de estudiar empíricamente los problemas

desde los contextos propios donde acontecen. En este sentido, Flick (2007) plantea cuatro rasgos a considerar para desarrollar la investigación cualitativa: selección de métodos y teorías; reconocimiento de análisis desde perspectivas múltiples; necesidad de la reflexión del investigador como parte del proceso; y, verificación de enfoques y métodos para el estudio (2007: 18).

Al ser interpretativa, la subjetividad del investigador y la de los participantes son consideradas como parte del proceso de investigación y por tanto adquieren un valor útil para el acercamiento a las situaciones problematizadoras y por tanto a las propuestas de solución.

El presente estudio orienta su enfoque de investigación a la reconstrucción del campo social y el significado de las prácticas, donde son utilizados textos como material empírico y de las construcciones de realidad elaboradas por sus actores, interpretados a través de la recolección de datos verbales y visuales.

Los datos verbales, se obtuvieron a través de entrevistas de grupo y narraciones. De entre los visuales por medio de la observación participante. Con ambos tipos de datos fue construido un archivo documentado para ser codificado y categorizado identificando los conceptos sensibilizadores³ para el análisis.

La identificación de la situación problematizadora en el contexto de enseñanza universitaria es producto de la participación profesional en el campo universitario a lo largo de diez años, resultando como conceptos sensibilizadores la forma de trabajo docente, dominio conceptual del estudiante (procesos de metacognición y autorregulación) y actitud docente (autoanálisis sobre la práctica) en el programa educativo de la Licenciatura en Psicología Educativa (LPE).

A partir del año 2006, se inicia la búsqueda de situaciones problematizadoras que fueron sistematizándose a lo largo del año 2018, se trabajó

³ Flick (2007), utiliza el término “conceptos sensibilizadores” para identificar metodológicamente los contextos que serán objeto de estudio, teniendo como función la identificación de las categorías de análisis de las situaciones problematizadoras.

con alumnos de grupos de tres asignaturas de los tres primeros semestres de formación universitaria, y con pertenencia curricular a la Línea Desarrollo y Aprendizaje (LC-DYA).

Los instrumentos que recogen información sobre la práctica docente son:

Diarios de campo elaborados por el profesor.

Reflexiones escritas elaboradas por los alumnos al finalizar cada curso.

Son tres las categorías seleccionadas para focalizar el análisis:

1. Forma de trabajo docente;
2. Dominio conceptual del estudiante; y,
3. Actitud docente ante los procesos de enseñanza.

Siguiendo la perspectiva de Toulmin, la tendencia de investigación que siguió el presente trabajo, es “la vuelta a lo oportuno manifestada en la necesidad de poner los problemas que deben estudiarse y las soluciones que se desarrollarán en su contexto temporal o histórico y de describirlos y explicarlos a partir de él” (1990 citado en Flick, 2007: 28).

Resultados

Dando congruencia a la revisión documental y las acciones realizadas a lo largo de la investigación, los resultados se organizan en tres categorías:

I. Forma de trabajo docente.

Al utilizar I-A como método de análisis fue necesario elaborar un ejercicio de introspección que permitiera repensar la práctica docente. El trabajo autoreflexivo implica reconocer que parte de las dificultades de los estudiantes para desarrollar aprendizajes corresponden al docente y la forma en la que se desempeña en contextos universitarios, por tanto, le obliga a establecer estrategias de solución.

Las prácticas docentes identificadas tienen que ver con la insistencia en la obtención de resultados de aprendizaje,

sin considerar los procesos que intervienen en ellos, las prácticas orientadas a la transmisión de conocimiento aún sin considerar la relevancia e, incluso, la comprensión de los estudiantes. De esta forma, se caracteriza nuevamente la educación tradicional y carente de procesos innovadores y, por lo tanto, creativos; lo que impacta en la construcción del estudiante de licenciatura como reproductor de aprendizajes y no necesariamente aprehendiendo conocimiento.

Ser educador es mucho más que ser transmisor de conocimiento; implica ser mediador de aprendizajes, reflexionar sobre la identidad profesional propia, las características de personalidad como sujeto inmerso en la práctica pedagógica y en la espiral de la enseñanza-aprendizaje mutua.

En el cuadro 1, se muestran comentarios de los estudiantes respecto a la categoría por semestre.

Categoría	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3
Formas de trabajo	<p>Los temas, el plan de estudios por decirlo de algún modo, me parece muy bueno y creo que no tiene un grado de complejidad, nos reta sí, pero es muy comprensible y ameno, <i>el cómo fue impartido, es un impacto total para mí, más allá de los chistes y la actitud tan cercana de la profesora, su forma de enseñar, de impartir y de trabajar, creo es algo que a mí, al igual que al resto de mis compañeros, nos sirvió.</i></p>	<p>Sin duda alguna <i>la forma de trabajo que no es tradicional propicia que haya no sólo aprendizaje de teoría, sino que, además, se intercalen esos aprendizajes con la vida cotidiana</i>, también que la maestra [...] hasta de lo más mínimo nos hace reflexionar.</p>	<p><i>La implementación de las herramientas en la dinámica de clase es atractiva, ya que desarrollamos habilidades o bien, explotamos dicha habilidad, por ejemplo, los videos que son imagen y audio, esto hace que lo que escuchamos tenga un qué y no sólo quede en lo abstracto. Como guía de la clase es dinámica, está abierta y dispuesta a escuchar, la retroalimentación siempre es constructiva, ya que busca que identifiquemos la problemática, así como los elementos que la conforman para dar solución y no sólo tapan el hoyo. Es respetuosa con su trabajo y con el trabajo de los otros. Busca cómo hacer llegar la información para convertirla en conocimiento, da ejemplos claros concisos y que como alumno identifica en su cotidiano. Genera un pensamiento crítico a través de ser consciente de dónde estamos parados como profesionales y como personas. Que busque que la dinámica no sea siempre la tradicional de pupitre y el maestro al frente es un estímulo para seguir aprendiendo, además de ser una estrategia y convertirse en una herramienta para nosotros</i></p>

Cuadro 1. Categoría: Formas de trabajo

II. Dominio conceptual del estudiante.

Es responsabilidad del docente fomentar la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivas que permitan hacer las cosas de manera distinta. Transitar del temor a la creatividad, del hacer en el contexto áulico, recomponiendo la lógica del funcionamiento universitario, porque se reconoce

la necesidad de reestructurar la concepción de la enseñanza universitaria considerando las características de los estudiantes en contextos específicos como es el caso de UPN-Ajusco, las dificultades socioculturales y de aprendizaje que han estructurado su formación previa.

El cambio en la didáctica universitaria, el atrevimiento para utilizar estrategias de enseñan-

za-aprendizaje innovadoras para el nivel universitario como el uso de materiales con color, música, imágenes, videos, trabajo en espacios abiertos, discusión grupal, coescucha, así como el interés

y respeto por el estudiante, redundan en resultados importantes. En el cuadro 2 se muestran las narraciones de los estudiantes que reflexionan al respecto.

Categoría	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3
Dominio conceptual del estudiante	<i>En ocasiones no entendía muy bien el tema o al exponer, o hacer examen me ponía nerviosa y se me olvidaba todo lo que iba a decir, pero también sé que puse todo mi empeño para entender y saber, conocer mis aprendizajes. Me enseñó muchas cosas que no pensaba aprender, dio temas muy interesantes y supo cómo atraer la atención de cada uno de nosotros.</i>	<i>Fue un curso de muchos aprendizajes, la dinámica que se utilizaba para abordar los temas fue muy divertida y clara para manejar los contenidos. Además de aprendizajes se vivieron experiencias muy agradables. Las películas que se abordaban a lo largo del curso me sirvieron de mucho, pues con ellas comprendía mejor los temas y podía relacionarlos con ejemplos de la vida cotidiana.</i>	<i>[La maestra] es alguien que logra aunar el trabajo del aula con la confianza, generando un ambiente cómodo y fuerte para guiar el aprendizaje coherente y significativo, mezclando una actitud humana con valores que demuestran y que ayudan al desenvolvimiento común. Me gusta el método dinámico de enseñanza, encaminado a la creatividad y a la innovación. Es un ser que enseña con el ejemplo.</i>

Cuadro 2. Categoría: Dominio conceptual del estudiante.

III. Actitud docente.

Hemos analizado que los componentes motivacionales son relevantes en la formación del psicólogo educativo y de nuestra práctica como formadores de estudiantes universitarios.

permite la constitución de la identidad profesional del psicólogo educativo y su sentido de pertenencia social como especialista en procesos cognitivos y educativos. El docente, pues, tiene en cuenta los dos procesos educativos más importantes: la enseñanza y el aprendizaje, y por tanto, los dos actores por excelencia; el profesor y el alumno.

En el cuadro 3 se muestran las notas de estudiantes que señalan información al respecto de la modificación actitudinal en la práctica educativa.

**Desarrollar
competencias y
habilidades docentes para
la formación universitaria**

Categoría	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3
Actitud docente	<p>Quiero agradecerle por las ocasiones en que me ha apoyado, por las ganas y la energía con que me escuchaba, por las palabras que me sirvieron de mucho para lograr un gran aprendizaje en mí misma, porque cada clase que me daba aprendía algo nuevo porque <i>me enseñó a amar mi carrera</i>, por hacerme ver todo lo que no veía antes, gracias por todo lo que usted me enseñó.</p>	<p>Fue un ambiente agradable el cual nos permitía expresar dudas, cosas personales y había ese acercamiento con la profesora, lo cual permite que uno llegue en la mejor disposición de aprender y la motivación que había también nos obligaba a leer para poder participar.</p>	<p>Es un docente que <i>brinda la confianza y espacio para dialogar, dando respeto y tiempo a cada alumno para expresarse</i>, de modo que si los comentarios pudieran ser equivocados se toma el tiempo para asesorar y ejemplificar los temas. La única desventaja que veo en esto es que en ocasiones se desvía un poco de la clase por ayudarnos a entender ciertas situaciones. Por otro lado, <i>su desenvolvimiento en clase sobre algún tema es claro, tiene control y conocimiento, y hace partícipe hasta al alumno más tímido</i>. Sus estrategias para trabajar en equipo <i>provocan la unión entre los alumnos</i>, pues es dinámica, lo cual conlleva a adquirir un conocimiento significativo. <i>Se guía bajo tres valores claves: honestidad, conciencia y lealtad, lo cual transmite</i> de manera implícita y al menos uno de estos es adoptado por algún alumno, esto tiene grandes consecuencias porque <i>genera un cambio de la perspectiva que tiene uno de sí mismo como persona y profesional</i>. Hace de las clases una experiencia reconfortante y divertida que se distingue de los demás porque <i>hace que te comprometas con tu trabajo y responsabilidad de aprender. Rompe con el estereotipo de 'la vaca sagrada'</i>, esto lo lleva a cabo trabajando en diferentes escenarios: áreas verdes, aula audiovisual, salón, cafetería, etcétera</p>

Cuadro 3. Categoría: Actitud docente.

Los resultados obtenidos permiten evidenciar el fortalecimiento del estudiante para apropiarse contenidos y ser consciente –además de comprometido– con sus procesos de aprendizaje. El desarrollo de la capacidad de análisis metacognitivo y regulatorio propicia que la formación profesional del estudiante resulte efectiva.

Hacia la parte final del análisis de instrumentos, se recupera del diario de campo del profesor la siguiente observación que invita a la reflexión y cambio en la práctica docente en el nivel universitario:

Al presentar un texto sobre estrategias de lectura y escritura universitaria, se les pregunta a los estudiantes en clase qué opinan del texto, al escuchar sus respuestas conceptuales se les cuestiona si el material hubiera sido accesible o no cuando iban en primer semestre, los estudiantes fueron capaces de reconocer y manifestar que este tipo de análisis no habría sido posible realizarlo en primer semestre y que incluso hubiera pasado ‘de largo’ sin haberse entendido, pues no estaban preparados para ello.

En este sentido, consideramos claro que los cambios realizados por el docente para desarrollar su práctica propician en el estudiante el aprendizaje autónomo y autorreflexivo, de tal manera que se encuentran mejor preparados y son conscientes de las estrategias de aprendizaje utilizadas. Con el desarrollo de habilidades cognitivas son capaces de expresar de manera crítica al docente su función en la construcción de aprendizajes y argumentar sus causas, por tanto, regular su propio aprendizaje con apoyo docente como mediador.

Conclusiones

El cambio de paradigmas de enseñanza, y nuestra visión como educadores universitarios no resulta sencillo, requiere un importante componente autorreflexivo, autocrítico y el desarrollo de habilidades personales y cognitivas que permitan mirarnos desde nosotros mismos, evaluar nuestra práctica y, sobre todo, querer hacer algo para mejorarla.

Aun cuando el modelo metodológico I-A tuvo su auge en los años ochenta, es un enfoque metodológico eficaz que permite la investigación desde y para los contextos en los que se desenvuelve con el mismo grado de rigurosidad científica que cualquier otro método de investigación. En este sentido, resulta indispensable para el profesor, en cualquiera de los niveles educativos, el desarrollo de competencias docentes y el desarrollo de habilidades del pensamiento que busquen aprendizajes autónomos en los estudiantes, potenciando sus procesos educativos, fortaleciendo la identidad profesional y la creatividad para adquirir y compartir aprendizajes en las comunidades de aprendizaje, es decir: que el docente tenga conciencia y actitud innovadora para conseguir educar con calidad, optimizando los recursos inmersos en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en los contextos formales como informales.

Abordar los procesos educativos desde el modelo I-A permite investigar como docente desde

dentro del contexto en el que se está inmerso; la investigación debe desarrollarse en cuatro fases características del modelo: el docente-investigador requiere elaborar un diagnóstico del contexto en el que se encuentra inmerso, para ello requiere observar la realidad desde y tal como sucede; como segundo momento ha de elaborar una planificación que atienda las necesidades identificadas en la fase previa; al ser observador participante, ha de estar atento a los efectos que fueron planeados y ejecutados, y valorar así su pertinencia y funcionamiento; teniendo como última fase la reflexión de la práctica y, por tanto, la conciencia sobre qué y cómo ha de ser modificada.

Generar motivación en nosotros mismos como docentes para así poder generarla en nuestros estudiantes no es un reto minúsculo,

implica el establecimiento de objetivos medibles y, sobre todo, alcanzables; de lo contrario nos perdemos en la práctica escolar y dejamos de lado lo que realmente importa “el aprendizaje y los estudiantes”. Para motivar hay que ser creativos, cambiar los escenarios, métodos, materiales, acciones; reconocer y reconocerse como docente y como estudiantes miembros de una misma comunidad de aprendizaje, ya que ambos se verán beneficiados con la transformación educativa, ambos agentes aprenden, ambos agentes enseñan, ambos agentes disfrutan el saber, situación que potencia su creatividad y disposición para aprender con objetivos diversificados.

Es necesario reconocer y propiciar en los estudiantes universitarios estas actitudes y habilidades para pensar diferente, pensar haciéndose conscientes de ello, de las implicaciones que se tienen como estudiantes universitarios, como psicólogos educativos desde la formación para transformar sus propios procesos y los de otros en los contextos en los cuales se desenvuelvan, acompañarlos a desarrollar el sentido de responsabilidad de la profesión como agentes de cambio permanente, como educadores.

En palabras de Andrade (2012): poner en práctica la curiosidad significa tener la capacidad de sorprenderse ante lo habitual y cotidiano; atreverse a subvertir el orden de lo “correcto” [sic.] y que nadie cuestiona. Al final, dos objetivos que los docentes tenemos son: la construcción de aprendizajes útiles para la vida, y *ser* historia en la historia de nuestros estudiantes, dejar improntas de aprendizaje nos da identidad como docentes.

Al final, nuestro trabajo como docentes tiene que ver con entender nuestra influencia respecto a los otros, lo que nos obliga a ser responsables de nuestras prácticas y respetuosos con nuestra formación y actividad profesional.

Significa entender a los estudiantes, conocerlos, indagar sobre los procesos que requieren ser desarrollados y las habilidades que hay que potenciar para su logro, del respeto y confianza en la palabra y acción de los estudiantes, pero depende también del producto de actividades sistemáticas y disciplinadas de planeación de la enseñanza, de actualización docente y curricular, la transformación, pues, requiere de *ser* y *hacer*. Ser profesor universitario significa formación y compromiso con la academia y con los estudiantes.

Referencias

- Andrade, S. (2012) Con el tiempo y un ganchito o de por qué participar en la investigación-acción educativa. *Revista Entre Maestros*, vol. 12, núm. 41, verano 2012; pp. 14-18. México: Universidad Pedagógica Nacional. Artículo en línea disponible en <http://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/entre-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/277-numero-41> [consultado el 14 de noviembre de 2018]
- Arreola, R. (2017) Relación pedagógica: acciones docentes y significados estudiantiles. México: UPN.
- Arreola, R., Montiel, S. & Calvo, A. (2016) Presentación. En Roxana Arreola Rico (coord.) *Prácticas y hallazgos de la investigación educativa en la educación básica*; pp.7-9 México: UPN.

- Balcazar, F. (2003) Investigación acción participativa (IAP): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Revista Fundamentos en Humanidades*. Año IV- No. I/II (7/8) 2003; pp. 59-77. Argentina: Universidad Nacional de San Luis. Artículo en línea disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf> [consultado el 14 de noviembre de 2018]
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Lara, J. F. & Valdovinos, D. O. (octubre 2018) Creatividad e innovación en la administración pública. *SEP Abrazando la innovación. Gaceta para fomentar la innovación y transferencia del conocimiento*. No. 11 p.p. 5-6 Artículo en línea disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/406574/Gaceta_Abrazando_Innovacion-No11_11oct18.pdf [consultado el 14 de noviembre de 2018]
- Lucarelli, E. (2009) *Teoría y práctica en la universidad. La innovación en las aulas*. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila
- Perrenoud, P. (1999) *Diez nuevas competencias para enseñar*. México: Graó-SEP.
- Quintero, J. & Muñoz, J. (2003) Investigación acción pedagógica en la formación de educadores. En Rafael Ávila Penagos (comp.) *La investigación-acción pedagógica*. pp. 115-158. Colombia: Antropos.
- Quiroz-Arce, M. Y. (diciembre de 2016). Análisis de la práctica docente, acercamiento a la explicación del problema. Documento de trabajo, pp. 1-101. México.
- Quiroz-Arce, M. Y. (enero de 2018). Fortalecimiento del ser universitario y su relación con la construcción de trayectoria formativa como Psicólogo Educativo en estudiantes de primer semestre de UPN-Ajusco. Documento de trabajo, pp. 1-27. México.
- Sanmartí, N. (2002) Aprender ciencias implica aprender a autorregularse. En Neus Sanmartí *Didáctica de las ciencias en educación secundaria obligatoria*; pp. 147-166. Madrid: Síntesis.